

Penguatan Implementasi Kebijakan Pendidikan Melalui Integrasi Program Strategis Nasional dan Daerah Dalam Otonomi Khusus Papua

Lily Bauw*, Josner Simanjuntak

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 07, 2025

Revised December 20, 2025

Accepted December 25, 2025

Available online December 25, 2025

Kata Kunci:

Otonomi Khusus Papua; Kebijakan Pendidikan; Desentralisasi Asimetris; Integrasi Kebijakan; Program Strategis Nasional.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan dalam kerangka Otonomi Khusus Papua menghadapi tantangan serius berupa fragmentasi antara Program Strategis Nasional dan kebijakan pendidikan daerah, yang berdampak pada rendahnya daya ungkit implementasi kebijakan di tingkat lokal. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana desain desentralisasi asimetris memengaruhi integrasi kebijakan pendidikan serta merumuskan model penguatan implementasi kebijakan yang kontekstual bagi Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-deskriptif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pendidikan, serta instrumen perencanaan nasional dan daerah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dalam Otonomi Khusus Papua. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan pendidikan, afirmasi fiskal, dan rezim perencanaan nasional cenderung beroperasi secara manajerial dan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga membatasi efektivitas kebijakan pendidikan daerah. Artikel ini menawarkan Model Integrasi Vertikal-Fungsional Kebijakan Pendidikan, yang memadukan penyesuaian tujuan, program, dan sumber daya nasional dengan

penataan kewenangan pendidikan berdasarkan fungsi dan kapasitas institusional daerah, yang diilustrasikan melalui reposisi kewenangan pendidikan menengah tertentu di tingkat provinsi serta padu padan Program Strategis Nasional seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda dengan desain pendidikan daerah berbasis satuan pendidikan berpola asrama di Provinsi Papua (induk) dan Papua Selatan. Kebaruan kajian ini terletak pada perumusan integrasi kebijakan pendidikan sebagai instrumen daya ungkit implementasi dalam Otonomi Khusus Papua, yang menempatkan otonomi bukan sebagai fragmentasi kewenangan, melainkan sebagai diferensiasi fungsional dalam kerangka negara kesatuan.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ditandai oleh penguatan peran negara melalui penetapan berbagai Program Strategis Nasional yang diarahkan untuk menjawab persoalan ketimpangan akses, mutu, dan relevansi pendidikan. Arah kebijakan ini berakar pada mandat konstitusional Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan pendidikan sebagai tanggung jawab negara. Namun, penekanan yang kuat pada agenda nasional tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana mandat konstitusional tersebut dioperasionalkan secara efektif di tingkat daerah, terutama dalam konteks pelaksanaan kebijakan.

Secara normatif, sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip desentralisasi yang memberikan ruang bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam bidang pendidikan, relasi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah tidak bersifat hierarkis semata, melainkan fungsional. Berbagai regulasi menghendaki adanya keselarasan antara standar nasional dan kebijakan daerah. Namun, dalam praktiknya, keselarasan tersebut sering dipahami secara administratif, bukan substantif, sehingga integrasi kebijakan belum tentu menghasilkan peningkatan daya ungkit implementasi di daerah.

Pendidikan sebagai urusan strategis berada pada titik temu antara kepentingan nasional dan kebutuhan lokal. Negara berkepentingan menjaga standar mutu dan pemerataan layanan,

*Corresponding author

E-mail addresses: bauwlily99@gmail.com

sementara daerah memiliki pengetahuan kontekstual mengenai kebutuhan masyarakatnya. Ketegangan antara standarisasi dan diferensiasi ini merupakan persoalan klasik dalam implementasi kebijakan pendidikan (Istiningsih, 2020). Dalam konteks ini, integrasi Program Strategis Nasional ke dalam program strategis daerah menjadi krusial agar kebijakan nasional tidak berhenti sebagai instrumen pusat, tetapi benar-benar berfungsi dalam praktik lokal.

Kekhususan Otonomi Khusus Papua tercermin dalam pengaturan kewenangan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, yang secara eksplisit menetapkan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah berada pada pemerintah kabupaten/kota. Pengaturan ini berbeda dengan rezim desentralisasi pendidikan di daerah lain dan dimaksudkan untuk mendekatkan layanan pendidikan menengah kepada masyarakat. Namun, dalam praktik di Provinsi Papua (induk), pengaturan tersebut kemudian disesuaikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menarik kembali pengelolaan beberapa jenis pendidikan menengah tertentu menjadi kewenangan provinsi.

Penarikan kembali kewenangan ini didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan daya ungkit kebijakan yang lebih tinggi apabila pendidikan menengah tertentu dikelola pada tingkat provinsi, terutama untuk menjamin pemerataan mutu (Rahmad Rafid et. al., 2024), efisiensi sumber daya, dan kesinambungan program lintas wilayah. Pengaturan ini menunjukkan bahwa dalam kerangka Otonomi Khusus Papua, desain kewenangan pendidikan bersifat adaptif dan diarahkan untuk memperkuat implementasi kebijakan, bukan sekedar mengikuti pembagian kewenangan administratif secara kaku.

Penelitian oleh Ngan, (Ngan Sui-Ni, 2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Otonomi Khusus di bidang pendidikan di Papua cenderung berhenti pada pengaturan administratif dan koordinatif, tanpa disertai penguatan kewenangan strategis daerah dalam menentukan arah kebijakan pendidikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa diferensiasi kewenangan yang bersifat administratif belum mampu menjawab persoalan representasi dan daya pengaruh daerah dalam kebijakan pendidikan. Sejalan dengan itu, kajian reflektif dua puluh tahun pembangunan pendidikan di Tanah Papua yang dipublikasikan oleh BRIN menegaskan bahwa berbagai kebijakan afirmatif pendidikan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat lokal dan aktor daerah secara substantive (BRIN, 2023).

Dalam konteks Papua, temuan-temuan tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa tantangan utama bukan semata pada ketersediaan program atau anggaran, melainkan pada belum terintegrasinya desain kewenangan pendidikan sebagai instrumen daya ungkit implementasi kebijakan di daerah otonomi khusus.

Dalam praktik Otonomi Khusus Papua, Program Strategis Nasional di bidang pendidikan sering dihadapkan pada persoalan tumpang tindih program, keterbatasan koordinasi, serta ruang diskresi daerah yang sempit. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan kebijakan atau sumber daya, melainkan pada desain integrasi kebijakan itu sendiri. Integrasi yang bersifat administratif cenderung menambah beban koordinasi tanpa memperkuat kapasitas implementasi daerah.

Integrasi kebijakan yang dimaksud dalam artikel ini tidak dipahami sebagai penyeragaman kebijakan nasional ke daerah, melainkan sebagai proses penyalarsan substantif antara tujuan nasional dan strategi daerah. Dalam kerangka Otonomi Khusus Papua, integrasi seharusnya memungkinkan daerah memanfaatkan program nasional sebagai pengungkit untuk memperkuat kebijakan pendidikan yang kontekstual dan berkelanjutan. Dengan demikian, otonomi khusus diposisikan bukan sebagai pengecualian administratif, tetapi sebagai kerangka strategis penguatan implementasi kebijakan.

Hingga saat ini, kajian mengenai kebijakan pendidikan di Papua masih lebih banyak menyoroti aspek afirmasi, pendanaan, atau konflik kewenangan (Dang et. al., 2022), sementara dimensi integrasi kebijakan nasional-daerah sebagai strategi implementasi belum mendapat perhatian yang memadai. Kekosongan kajian ini berimplikasi pada lemahnya pemahaman

mengenai bagaimana Program Strategis Nasional dapat dioperasionalkan secara efektif dalam kerangka otonomi khusus.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kebaruan kajian ini terletak pada pembacaan integrasi Program Strategis Nasional dan program strategis daerah sebagai instrumen penguatan implementasi kebijakan pendidikan dalam Otonomi Khusus Papua. Artikel ini menempatkan integrasi kebijakan bukan sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai mekanisme daya ungkit yang menentukan efektivitas kebijakan di daerah. Dengan pendekatan ini, Otonomi Khusus Papua dipahami sebagai kerangka yang memungkinkan sinergi kebijakan pusat dan daerah untuk memperkuat implementasi pendidikan secara substantif, bukan sekadar simbolik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji penguatan implementasi kebijakan pendidikan melalui integrasi Program Strategis Nasional dan program strategis daerah dalam kerangka Otonomi Khusus Papua. Analisis difokuskan pada norma hukum dan kebijakan yang mengatur kewenangan, perencanaan, serta pelaksanaan kebijakan pendidikan, dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan terkait, mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan pustaka berupa literatur akademik dan dokumen kebijakan sebagai dasar analisis konseptual dan kontekstual. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan kontekstual untuk menilai keselarasan antara desain normatif kebijakan dan praktik integrasi kebijakan pendidikan, guna menjelaskan bagaimana integrasi tersebut dapat berfungsi sebagai daya ungkit dalam implementasi kebijakan pendidikan di Papua.

3. PEMBAHASAN

Fragmentasi Kebijakan Pendidikan dalam Otonomi Khusus Papua: Masalah Struktural Implementasi

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan di Papua adalah fragmentasi kebijakan antara level nasional dan daerah yang belum terkelola secara sistematis. Fragmentasi ini tidak hanya muncul dalam bentuk perbedaan program, tetapi juga dalam ketidaksinkronan tujuan, instrumen, dan mekanisme pelaksanaan antara Program Strategis Nasional di bidang pendidikan dan program strategis daerah yang disusun dalam kerangka Otonomi Khusus Papua. Dalam praktiknya, kondisi tersebut menyebabkan berbagai intervensi kebijakan berjalan secara paralel, tetapi tidak saling memperkuat, sehingga daya ungkit kebijakan pendidikan di daerah menjadi terbatas.

Secara normatif, Otonomi Khusus Papua dirancang untuk memberikan ruang afirmatif dan fleksibilitas kebijakan yang lebih besar bagi daerah dalam menjawab persoalan ketertinggalan pendidikan (Nancy Sofiani et al., 2024). Namun, fleksibilitas tersebut tidak selalu diikuti dengan desain integrasi kebijakan yang jelas antara pusat dan daerah. Kebijakan nasional sering kali hadir sebagai agenda tersendiri dengan logika perencanaan dan indikator kinerja yang ditentukan secara terpusat, sementara kebijakan daerah disusun berdasarkan kebutuhan lokal dan keterbatasan kapasitas implementasi. Ketika kedua rezim kebijakan ini tidak diintegrasikan secara fungsional, kebijakan pendidikan justru beroperasi dalam ruang yang terpisah dan saling berkompetisi, bukan saling memperkuat.

Dalam perspektif hukum tata negara, fragmentasi kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi pendidikan di Papua bukan semata-mata persoalan teknis pelaksanaan, melainkan persoalan desain relasi kewenangan. Desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah tanpa disertai mekanisme integrasi program lintas level pemerintahan berpotensi menghasilkan kebijakan yang terputus dari sumber daya dan dukungan strategis nasional. Dalam konteks ini, otonomi tidak secara otomatis meningkatkan efektivitas kebijakan apabila tidak diikuti oleh mekanisme penyalarsan tujuan dan instrumen kebijakan.

Pengalaman penyelenggaraan kebijakan pendidikan di Papua menunjukkan bahwa berbagai program nasional seperti peningkatan akses pendidikan, afirmasi bagi wilayah terpencil, dan penguatan mutu pendidikan sering kali tidak terhubung secara sistematis dengan

perencanaan daerah. Program-program tersebut hadir sebagai proyek kebijakan yang berdiri sendiri, sementara pemerintah daerah dihadapkan pada kewajiban administratif untuk menyesuaikan diri tanpa ruang yang memadai untuk mengadaptasi dan mengintegrasikan program tersebut ke dalam strategi pembangunan pendidikan daerah. Akibatnya, program nasional berpotensi kehilangan konteks lokal, sementara program daerah kehilangan daya dukung nasional.

Dari sudut pandang implementasi kebijakan, fragmentasi ini berdampak langsung pada rendahnya daya ungkit kebijakan pendidikan. Sumber daya fiskal, kelembagaan, dan programatik tidak terakumulasi secara optimal karena tersebar dalam berbagai skema yang tidak saling terhubung. Padahal, dalam wilayah dengan tantangan geografis, sosial, dan historis seperti Papua, efektivitas kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan negara dan daerah untuk mengkonsolidasikan sumber daya dan intervensi kebijakan secara terarah (Rahmad Rafid et al., 2024).

Lebih jauh, fragmentasi kebijakan juga berimplikasi pada posisi aktor daerah dan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Ketika program strategis nasional dirancang dan dieksekusi secara relatif terpisah dari perencanaan daerah, pemerintah daerah cenderung berperan sebagai pelaksana kebijakan, bukan sebagai perancang strategi pendidikan yang kontekstual. Kondisi ini memperlemah kapasitas daerah untuk menjadikan kebijakan pendidikan sebagai instrumen transformasi sosial yang sesuai dengan karakteristik lokal.

Dengan demikian, masalah utama dalam implementasi kebijakan pendidikan di Papua bukan terletak pada ketiadaan program atau sumber daya, melainkan pada absennya kerangka integrasi kebijakan yang menjembatani program strategis nasional dan program strategis daerah. Tanpa integrasi tersebut, otonomi khusus berisiko beroperasi secara parsial dan tidak menghasilkan dampak struktural yang signifikan dalam peningkatan kualitas dan akses pendidikan.

Temuan ini menegaskan bahwa penguatan implementasi kebijakan pendidikan di Papua memerlukan pergeseran pendekatan, dari sekadar penambahan program dan anggaran menuju desain integrasi kebijakan yang sistematis. Integrasi ini menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa program nasional dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan berfungsi sebagai satu kesatuan strategi kebijakan. Subtopik berikutnya akan mengkaji bagaimana integrasi kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai instrumen daya ungkit dalam kerangka Otonomi Khusus Papua, serta dasar normatif dan konseptual yang mendukungnya.

Integrasi Program Strategis Nasional dan Daerah sebagai Instrumen Daya Ungkit Kebijakan Pendidikan

Fragmentasi kebijakan pendidikan sebagaimana dibahas pada subtopik sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan utama implementasi bukan terletak pada absennya kebijakan, melainkan pada lemahnya mekanisme penghubung antarlevel pemerintahan. Dalam konteks ini, integrasi program strategis nasional dan daerah perlu dipahami bukan sekadar sebagai upaya harmonisasi administratif, tetapi sebagai instrumen daya ungkit kebijakan yang menentukan efektivitas otonomi khusus di bidang pendidikan. Integrasi kebijakan berfungsi untuk memastikan bahwa berbagai intervensi kebijakan tidak saling meniadakan, melainkan saling memperkuat dalam satu kerangka tujuan yang koheren.

Dalam teori kebijakan publik, daya ungkit (*policy leverage*) merujuk pada kemampuan suatu desain kebijakan untuk menghasilkan dampak yang lebih besar daripada sumber daya yang digunakan. Integrasi kebijakan meningkatkan daya ungkit dengan cara mengkonsolidasikan tujuan, aktor, dan sumber daya lintas level pemerintahan. Ketika program strategis nasional dan program strategis daerah disusun dalam satu kerangka integratif, kebijakan pendidikan tidak lagi bekerja secara terpisah, melainkan beroperasi sebagai satu sistem intervensi yang saling menopang. Pandangan ini sejalan dengan kajian Howlett (Howlett, M., Mukherjee, I., & Woo, J. J., 2023) mengenai *policy integration* yang menekankan bahwa integrasi merupakan prasyarat efektivitas kebijakan di sektor publik yang kompleks¹. Namun demikian, dalam konteks Papua, integrasi tersebut tidak dapat disalin secara mekanis, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik otonomi khusus.

Dalam kerangka Otonomi Khusus Papua, integrasi kebijakan memiliki dimensi konstitusional karena menyangkut relasi kewenangan antara pusat dan daerah. Integrasi tidak identik dengan penyeragaman kebijakan, melainkan penataan ulang relasi antara program nasional dan kebijakan daerah agar daerah memiliki ruang strategis dalam menentukan bentuk implementasi. Dengan kata lain, integrasi yang dimaksud bukan integrasi hierarkis, tetapi integrasi fungsional yang memungkinkan kebijakan nasional menjadi penguat kebijakan daerah. Dalam titik inilah integrasi kebijakan berpotensi meningkatkan daya ungkit tanpa menggerus prinsip otonomi.

Namun, dalam praktik penyelenggaraan kebijakan pendidikan di Papua, integrasi sering dipersepsikan sebagai kewajiban penyesuaian daerah terhadap agenda nasional. Program strategis nasional hadir dengan indikator, target, dan mekanisme evaluasi yang ditentukan secara terpusat, sementara program daerah harus menyesuaikan diri agar memperoleh dukungan anggaran dan legitimasi kebijakan. Pola ini menunjukkan bahwa integrasi masih dipahami secara sempit sebagai koordinasi administratif, bukan sebagai desain kebijakan bersama. Akibatnya, integrasi gagal berfungsi sebagai daya ungkit dan justru memperkuat ketergantungan daerah terhadap pusat.

Dari perspektif hukum tata negara, integrasi kebijakan semacam ini mencerminkan absennya reposisi kewenangan dalam desain kebijakan pendidikan. Integrasi yang efektif seharusnya disertai dengan pembagian peran yang jelas, pusat berfungsi sebagai penentu kerangka strategis nasional, sementara daerah memiliki kewenangan untuk menerjemahkan kerangka tersebut ke dalam kebijakan operasional yang sesuai dengan konteks lokal. Tanpa pembagian peran tersebut, integrasi berpotensi berubah menjadi instrumen kontrol kebijakan. Dalam konteks Papua, risiko ini menjadi lebih besar karena otonomi khusus sering dibingkai dalam logika percepatan pembangunan yang bersifat top down.

Integrasi kebijakan juga berkaitan erat dengan kapasitas kelembagaan daerah. Program strategis nasional yang dirancang tanpa mempertimbangkan kapasitas implementasi daerah berpotensi menghasilkan beban administratif yang tinggi tanpa peningkatan kualitas layanan pendidikan. Sebaliknya, ketika integrasi dilakukan secara selektif dan kontekstual, program nasional dapat berfungsi sebagai katalis peningkatan kapasitas daerah, baik dari sisi kelembagaan, pendanaan, maupun inovasi kebijakan. Dengan demikian, integrasi kebijakan seharusnya menjadi mekanisme penguatan, bukan sekadar penyeragaman.

Dalam konteks pendidikan di Papua, integrasi kebijakan menjadi semakin penting karena tantangan geografis dan sosial menuntut konsolidasi sumber daya (Elisa Wulandari, 2025). Program nasional yang berfokus pada perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan kehilangan efektivitasnya apabila tidak terhubung dengan strategi daerah dalam mengelola sekolah, tenaga pendidik, dan peserta didik di wilayah terpencil. Integrasi memungkinkan kebijakan nasional berfungsi sebagai pengungkit yang memperbesar dampak kebijakan daerah, khususnya dalam penyediaan layanan pendidikan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, integrasi program strategis nasional dan daerah perlu diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang bersifat strategis, bukan sekadar teknis koordinasi. Integrasi yang dirancang secara tepat dapat mengubah kebijakan pendidikan dari kumpulan program terpisah menjadi satu sistem intervensi yang memiliki daya ungkit tinggi. Namun, integrasi semacam ini mensyaratkan kejelasan pembagian kewenangan dan ruang diskresi daerah dalam kerangka otonomi khusus.

Kajian ini menegaskan bahwa penguatan implementasi kebijakan pendidikan di Papua tidak cukup dilakukan melalui penambahan program atau anggaran. Yang dibutuhkan adalah desain integrasi kebijakan yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan kebutuhan daerah secara fungsional.

Reposisi Kewenangan Pendidikan Menengah dalam Otonomi Khusus Papua: Fondasi Integrasi Kebijakan

Reposisi kewenangan pendidikan menengah dalam kerangka Otonomi Khusus Papua merupakan titik strategis dalam upaya memperkuat integrasi program strategis nasional dan daerah. Pendidikan menengah menempati posisi kunci karena berfungsi sebagai penghubung antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, sekaligus sebagai instrumen pembentukan

sumber daya manusia Papua dalam jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan pendidikan menengah tidak dapat dipahami semata sebagai pembagian urusan administratif, melainkan sebagai pilihan desain kebijakan yang menentukan daya ungkit pembangunan pendidikan secara keseluruhan.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 secara normatif menetapkan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah berada pada pemerintah kabupaten/kota. Pengaturan ini berbeda dengan rezim desentralisasi pendidikan di sebagian besar daerah lain di Indonesia, di mana pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi. Secara teoritis, pengalihan kewenangan ke kabupaten/kota dimaksudkan untuk mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan responsivitas kebijakan. Namun, dalam konteks Papua dengan karakter geografis ekstrem, keterbatasan kapasitas fiskal, serta ketimpangan antarwilayah, desain kewenangan tersebut tidak selalu menghasilkan efektivitas kebijakan.

Provinsi Papua (induk) merespons kondisi tersebut melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam perdasi ini, sebagian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tertentu ditarik kembali ke tingkat provinsi. Kebijakan ini menunjukkan adanya pembacaan kontekstual terhadap otonomi khusus, bahwa efektivitas kebijakan pendidikan tidak semata ditentukan oleh kedekatan administratif, tetapi oleh kemampuan institusional dan daya ungkit kebijakan yang lebih besar ketika dikelola secara terintegrasi di tingkat provinsi (Sukodoyo et. al., 2025). Dalam pandangan penulis, langkah ini merupakan bentuk reposisi kewenangan yang bersifat fungsional, bukan regresi desentralisasi.

Reposisi kewenangan tersebut mencerminkan pergeseran pendekatan dari desentralisasi formal menuju desentralisasi kontekstual. Alih-alih berpegang secara kaku pada pembagian kewenangan normatif, Pemerintah Provinsi Papua (induk) menggunakan diskresi otonomi khusus untuk mengonsolidasikan pengelolaan pendidikan menengah yang memiliki dampak strategis lintas kabupaten/kota. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam wilayah khusus, efektivitas kebijakan sering kali menuntut konsentrasi kewenangan pada level pemerintahan yang memiliki kapasitas koordinasi dan pembiayaan yang lebih kuat. Dalam hal ini, provinsi berperan sebagai simpul integrasi kebijakan pendidikan.

Dari perspektif integrasi program strategis nasional dan daerah, reposisi kewenangan pendidikan menengah membuka ruang penghubung yang krusial. Banyak program strategis nasional bidang pendidikan seperti penguatan sekolah berasrama, peningkatan mutu pendidikan menengah, dan afirmasi bagi wilayah tertinggal, secara operasional lebih efektif jika dikelola melalui satu otoritas yang mampu mengoordinasikan lintas wilayah. Dengan ditariknya kewenangan pendidikan menengah tertentu ke tingkat provinsi, program nasional tidak lagi berhadapan dengan fragmentasi kebijakan antar kabupaten/kota, melainkan dapat diintegrasikan dalam satu strategi daerah yang utuh.

Namun demikian, reposisi kewenangan ini tidak boleh dibaca sebagai sentralisasi baru. Tantangan utama justru terletak pada bagaimana kewenangan provinsi tersebut digunakan untuk memperkuat integrasi kebijakan, bukan menggantikan peran kabupaten/kota secara sepihak. Dalam kerangka otonomi khusus, reposisi kewenangan seharusnya diiringi dengan mekanisme kolaboratif yang memungkinkan pemerintah kabupaten/kota tetap berperan dalam implementasi dan pengawasan. Dengan demikian, reposisi kewenangan berfungsi sebagai pengungkit koordinasi, bukan sebagai penghapus otonomi lokal.

Dari sudut pandang kebijakan pendidikan, langkah Provinsi Papua melalui Perdasi Nomor 11 Tahun 2023 menunjukkan bahwa integrasi kebijakan memerlukan keberanian desain. Ketika kewenangan pendidikan menengah dikelola secara terfragmentasi, program strategis nasional dan daerah sulit menghasilkan dampak struktural. Sebaliknya, ketika kewenangan strategis dikonsolidasikan secara selektif, pendidikan menengah dapat berfungsi sebagai lokus integrasi kebijakan, baik dalam hal perencanaan, pembiayaan, maupun pengembangan model layanan pendidikan yang sesuai dengan konteks Papua.

Dengan demikian, reposisi kewenangan pendidikan menengah di Papua induk dapat dipahami sebagai fondasi yuridis dan institusional bagi integrasi program strategis nasional dan daerah. Kebijakan ini menunjukkan bahwa penguatan implementasi kebijakan pendidikan tidak

selalu menuntut penambahan regulasi baru, tetapi penataan ulang relasi kewenangan agar kebijakan memiliki daya ungkit yang lebih besar.

Model Integrasi Vertikal-Fungsional Kebijakan Pendidikan dalam Otonomi Khusus Papua

Integrasi kebijakan pendidikan dalam kerangka Otonomi Khusus Papua mencapai titik artikulasi paling konkret ketika program strategis nasional dipadukan secara fungsional dengan desain kebijakan pendidikan daerah. Pada titik ini, integrasi tidak lagi bersifat konseptual, melainkan beroperasi sebagai model kebijakan yang menjembatani kepentingan nasional dan kebutuhan lokal secara simultan. Berdasarkan pembacaan atas reposisi kewenangan pendidikan menengah di Provinsi Papua (induk) serta pengaturan dalam Perdasi Nomor 11 Tahun 2023, artikel ini menawarkan Model Integrasi Vertikal-Fungsional Kebijakan Pendidikan sebagai bentuk penguatan implementasi kebijakan pendidikan di Papua.

Model ini bertumpu pada dua prinsip utama. Pertama, integrasi vertikal, yaitu penyelarasan tujuan, program, dan sumber daya antara Program Strategis Nasional dan program strategis daerah. Kedua, integrasi fungsional, yaitu penataan kewenangan dan bentuk layanan pendidikan berdasarkan daya ungkit kebijakan, bukan semata-mata pembagian urusan administratif. Dengan pendekatan ini, program nasional tidak berdiri sebagai agenda tersendiri, tetapi diposisikan sebagai penguat kebijakan daerah yang telah memiliki basis yuridis dan kelembagaan.

Penerapan model ini dapat dilihat secara konkret melalui padu padan antara Sekolah Rakyat sebagai Program Strategis Nasional dengan desain pendidikan dasar dan menengah khas Papua. Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk menjangkau kelompok rentan dan wilayah terpencil dapat diintegrasikan dengan model SD Kecil, SD/SMP Satu Atap, serta SD/SMP/SMA berpola asrama yang telah lama dikenal dalam kebijakan pendidikan Papua. Model ini sedang coba didesain di Provinsi Papua Selatan melalui grand desain pendidikan dan rancangan peraturan gubernur. Dalam model integrasi ini, Sekolah Rakyat tidak diposisikan sebagai institusi baru yang berdiri sendiri, melainkan sebagai penguatan fungsi dari satuan pendidikan yang telah ada, dengan dukungan pembiayaan, standar layanan, dan intervensi nasional. Pandangan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan di Papua terletak pada penguatan struktur lokal yang ada, bukan pada duplikasi kelembagaan.

Demikian pula, Sekolah Garuda sebagai Program Strategis Nasional yang berorientasi pada pengembangan talenta unggul dapat dipadupadankan dengan SMA Negeri berpola asrama yang dikelola atau dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Papua (induk). Dalam konteks ini, Sekolah Garuda berfungsi sebagai kerangka nasional untuk standar mutu, kurikulum pengayaan, dan jejaring nasional, sementara SMA berpola asrama menjadi basis implementasi yang kontekstual dan berkelanjutan. Integrasi semacam ini memungkinkan program nasional menghasilkan dampak struktural tanpa harus menciptakan institusi baru yang terpisah dari sistem pendidikan daerah.

Perdasi Nomor 11 Tahun 2023 memberikan landasan yuridis yang kuat bagi model integrasi ini. Dengan menarik kembali pengelolaan pendidikan menengah tertentu ke tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Papua (induk) memiliki ruang strategis untuk mengonsolidasikan kebijakan pendidikan lintas kabupaten/kota. Dalam model integrasi vertikal-fungsional, provinsi berperan sebagai *policy integrator*, yaitu aktor yang menghubungkan agenda nasional dengan kebutuhan daerah, sekaligus menjamin konsistensi implementasi kebijakan pendidikan berpola asrama dan pendidikan afirmatif bagi Orang Asli Papua.

Keunggulan utama model ini terletak pada daya ungkit kebijakan. Integrasi vertikal memastikan keberlanjutan dukungan nasional baik pendanaan, regulasi, maupun legitimasi kebijakan, sementara integrasi fungsional memastikan kebijakan dijalankan oleh aktor yang memiliki kapasitas institusional paling memadai. Dalam konteks Papua, konsolidasi pengelolaan pendidikan menengah di tingkat provinsi memungkinkan perencanaan yang lebih terpadu, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, serta pengawasan mutu yang lebih konsisten. Dengan demikian, integrasi kebijakan tidak mengurangi otonomi daerah, melainkan memperkuat efektivitasnya.

Dari perspektif hukum tata negara, model ini menunjukkan bahwa Otonomi Khusus Papua dapat dioperasionalkan melalui desain integrasi, bukan melalui fragmentasi kewenangan.

Otonomi tidak dimaknai sebagai pemisahan kebijakan dari agenda nasional, tetapi sebagai ruang diferensiasi fungsional dalam satu kerangka negara kesatuan. Pendekatan ini sekaligus menjawab kritik terhadap kebijakan pendidikan di Papua yang selama ini dipandang terlalu terfragmentasi dan kurang memiliki daya ungkit struktural.

Dengan demikian, Model Integrasi Vertikal-Fungsional Kebijakan Pendidikan yang ditawarkan dalam artikel ini merupakan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan implementasi kebijakan pendidikan di Papua. Model ini tidak hanya relevan bagi Provinsi Papua (induk), tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi daerah otonomi khusus lain yang menghadapi tantangan serupa dalam memadukan program nasional dan kebijakan daerah. Pada titik inilah novelty artikel ini terletak, yakni pada perumusan model integrasi kebijakan pendidikan yang berangkat dari konteks Otonomi Khusus Papua dan menawarkan solusi desain kebijakan yang aplikatif.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini menunjukkan bahwa penguatan implementasi kebijakan pendidikan dalam kerangka Otonomi Khusus Papua tidak dapat dicapai melalui penambahan program atau afirmasi fiskal semata, melainkan mensyaratkan desain integrasi kebijakan yang secara sadar menata relasi kewenangan antara pusat dan daerah. Fragmentasi program pendidikan antara agenda nasional dan kebijakan daerah telah melemahkan daya ungkit kebijakan, terutama dalam konteks pendidikan menengah yang bersifat strategis. Melalui kajian terhadap PP Nomor 106 Tahun 2021, PP Nomor 107 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, serta Perdasi Papua Nomor 11 Tahun 2023, artikel ini menegaskan bahwa reposisi kewenangan pendidikan menengah tertentu di tingkat Provinsi Papua (induk) menyediakan fondasi yuridis bagi integrasi kebijakan yang lebih efektif. Kebaruan kajian ini terletak pada perumusan Model Integrasi Vertikal-Fungsional Kebijakan Pendidikan, yang memadukan Program Strategis Nasional dengan desain pendidikan daerah berbasis konteks Papua melalui padu padan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan pendidikan berpola asrama. Model ini memperlihatkan bahwa otonomi khusus dapat dioperasionalkan bukan sebagai fragmentasi kewenangan, melainkan sebagai mekanisme diferensiasi fungsional dalam negara kesatuan, sehingga kebijakan pendidikan memperoleh daya ungkit yang lebih besar sekaligus tetap berpijak pada kebutuhan lokal dan keberlanjutan sistem pendidikan daerah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bandur., dkk. 2021. *Policy alignment and school-based management effectiveness in decentralized education systems*. **International Journal of Educational Management**, 35(4), 789–804. <https://doi.org/10.1108/IJEM-09-2020-0432>
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 2023. *Refleksi Dua Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan di Tanah Papua (2001–2021)*. Jakarta: BRIN.
- Dang., dkk (2022). Implementasi kebijakan otonomi khusus dalam penyelenggaraan pendidikan di Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145–162.
- Wulandari, Elisa., dkk. 2025. *Peran Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Desentralisasi*. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*. Volume.2, Nomor.3 Juli 2025 e-ISSN: 3063-0479; p-ISSN: 3063-0487, Hal 146-160 DOI: <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i3.900> Available online at: <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Akhlak>.
- Istiningsih., dkk 2020. *Integrasi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PPB) dalam Pendidikan Guru di Asia Tenggara: Sebuah Panduan Bagi Pendidik*. Karya Terjemahan. Penerbit: Grafika Indah. 2020 I – vi, 1–52 hlm.:14,8 cm x 21 cm.
- M. Howlett., et al. (2023). *From tools to toolkits in policy design: Policy formulation, integration and coherence*. *Policy and Society*, 42(2), 205–220. DOI: 10.1093/polsoc/puad006.
- Nancy Sofiani, dkk. 2024. *Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan di Indonesia*. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*. Volume 18. Nomor 1 (2024).

- Rafid, Rahmad., dkk. 2024. Desentralisasi dan Kepemimpinan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan. *Journal on Education* Volume 07, No. 01, September-Desember 2024, pp. 6729-6742 E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365 Website: <http://jonedu.org/index.php/joe>.
- Sui-Ni, Ngan. 2023. *Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menyediakan Pendidikan Dasar Bermutu untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045*. papernia. Multidisciplinary Scientific Journal for Innovative Research. Volume 1. February 2023.
- Sukodoyo., dkk. 2025. *Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah di Indonesia: Dampak, Tantangan dan Implikasi Kebijakan*. *Jurnal Ilmiah Edukatif*. E-ISSN: 2745-4681. Volume 11 Nomor 1 Juni 2025, Hlm 296-310.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.